

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИН В НАУКЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Махмудова Нозимахон Нодиржоновна

Специалист Центра государственных услуг Риштанского района при
управление юстиции Ферганской области Республики Узбекистан

Аннотация: На протяжении всей истории женщины играли решающую роль в сфере науки, вносили значительный вклад в различные области науки и стимулировали инновации и развитие. Несмотря на проблемы и препятствия, женщины-ученые добились замечательных достижений и прорывов, которые сформировали наше понимание мира и улучшили качество жизни для всех. В этой статье мы исследуем роль и значение женщин в науке, их вклад, проблемы, которые они преодолели, а также важность гендерного разнообразия в научных исследованиях и открытиях.

Ключевые слова: область науки, женщины, лидерские позиции, гендерное равенство, наставник, лидеры.

Наука – особый вид познавательной деятельности человека, нацеленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Понятие «наука» имеет несколько основных значений. Во-первых, под наукой понимается сфера человеческой деятельности, направленной на выработку и систематизацию новых знаний о природе, обществе, обществе, мышлении и познании окружающего мира. Во-втором значении наука выступает как результат этой деятельности – система полученных научных знаний. В-третьих, наука понимается как одна из форм общественного сознания, социальный институт. В последнем значении она представляет собой систему взаимосвязей между научными организациями и членами научного сообщества, а также включает системы научной информации, норм и ценностей науки.

Если объяснить простыми словами, наука это не просто куча знаний в учебниках. Это метод исследования мира, система правил и методик, которые помогают нам понять, как работают законы природы. Сначала ученые задают вопрос, потом строят гипотезы, проводят эксперименты и, в конце концов, приходят к выводам. Это непрерывный процесс, который расширяет наши горизонты и позволяет нам прогрессировать как человечество.

Как ни странно, наука начинается с любопытства. Вы когда-нибудь задумывались, почему яблоко падает вниз, а не летит вверх? Или каким образом ваш смартфон может поместить в себя такое количество информации?

Это вопросы, которые заставляют ученых искать ответы. Любопытство – первый шаг на пути к научному открытию.

Общество развивается благодаря идеологии, а двигателем развития общества являются личности, которые продвигают свои идеи и, если они нацелены на прогресс, общество будет идти в правильном направлении. Благодаря таким людям человечество, в целом общество развивается и достигает самых невероятных вершин. На протяжении всей истории человечества было бесчисленное множество открытий, которые кардинально меняли жизнь человека и всего общество.

Например, изобретя паровой двигатель, человек проложил путь промышленной транспортной революции, позволив фабрикам производить товары в массовом порядке гораздо быстрее, передвижения человека и товаров быстрее и комфортно. Открытие электричества изменили мир, обеспечив электроэнергией дома и предприятия и позволив создавать новые технологии. Электричество не было обнаружено в один момент, а в течение длительного периода времени над ним работали разные ученые в разных странах. Телефон произвел революцию в общении, позволив людям разговаривать друг с другом на больших расстояниях в режиме реального времени. Это изменило способ нашего общения, упростив общение с близкими и ведение бизнеса. Если изобретение автомобиля изменил транспорт и позволил людям путешествовать по земле дальше и быстрее, а также к развитию автомагистралей и проложило путь к современным транспортным системам, то самолет стал важнейшим средством быстрого передвижения людей и товаров по всему миру, сократив время перемещения с между континентами всего до 10-15 часов, а открытия антибиотика – пенициллина стало спасением жизни миллионов людей.

Только вышеперечисленных открытиях напрямую или косвенно, немаловажную роль сыграли женщины, ученые и изобретательница, такие как австралийка Хеди Ламарр, американки Грейс Хоппер, Ширли Энн Джексон, Эльдорадо Джонс, русская Зинаида Ермольева, которую прозвали «Госпожой Пенициллин».

Все перечисленные не было обнаружены или изобретены в один момент, над ними течение длительного периода времени работали разные ученые в разных странах. Значит наметив себе цель человек потихоньку приходит к результату, т.е. ему есть ради чего жить, т.к. именно его идея рано или поздно становится его миссией на Земле.

Интересно, что наука не стоит на месте. Она постоянно развивается, потому что всегда есть новые вопросы и проблемы для исследования. Взять, к примеру, медицину: сначала были открыты антисептики, потом антибиотики, а

теперь вакцины против различных вирусов. Каждое новое открытие открывает дорогу к следующему, и так происходит непрерывное развитие.

Современная наука состоит из шести областей: математика, логика, естествознание, техно науки, социальные науки, гуманитарные науки.

Математика – совокупность дисциплин, которые изучают возможные количественные отношения объектов. Здесь представлены арифметика, геометрия, математический анализ, теория структур, алгебра, теория вероятности, математическая статистика, теория графов, вычислительная математика, информатика и т.п.

Логика – совокупности дисциплин, которые изучают возможные логические отношения между понятиями и высказываниями, а также о правилах вывода одних высказываний из других. Эта область представлена силлогистикой, исчислением высказываний, исчислением предикатов, модальной логикой, вероятностной логикой, многозначной логикой и пр.

Естествознание – совокупность дисциплин, которые занимаются изучением различных объектов и аспектов неживой и живой природы. Эта область представлена такими науками, как физика, химия, биология, география, молекулярная биология, генетика, астрономия, почвоведение, космология и др.

Техно-науки – это совокупность дисциплин о видах техники, приборов, измерительных инструментов, строительных конструкций, технологических процессов. Сюда относятся теория машин и механизмов, сопронат, детали машин, металлургия, строительство, теория связи, космонавтика, фармацевтика, навигация, судостроение, военное дело и т.п. Термин был предложен в 1953 году и популяризирован в 2000-е. Так обозначают технологический контекст науки. Необходимо изучать роль науки и техники в том, как развивалось знание.

Социальные науки – совокупность дисциплин, которые напрямую связаны с развитие и жизнедеятельностью общества, а также о его различных сферах и социальных системах. Здесь представлены социология, история, политические теории, юриспруденция, экономика, социальная экология, демография, геополитика, футурология и иные.

Гуманитарные науки – совокупность дисциплин касательно человека, а также о его множественных аспектах и проявлениях. Сюда относятся философия, психология, филология, литературоведение, теория искусства, этика, эстетика и пр.

Прежде чем перейти на рассмотрения роли женщины в науке, где речь будет идти и о гендерном равенстве, постараемся предоставить краткую информация об этом.

Пол – это анатомические и физиологические характеристики человека. Каждый пол характеризуется определённым набором хромосом, гонад, внутренними половыми органами, наружными половыми органами и вторичными половыми признаками. Мы знаем два биологических пола — мужской и женский.

Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») – спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. Маскулинность (от лат. masculinus, мужской) – совокупность телесных (вторичных половых признаков), психических и поведенческих особенностей, рассматриваемых как мужские. Фемининность (женственность «femina» «женщина») – традиционная модель поведения и совокупность психических качеств женского пола, к которым обычно приписывают чувствительность, нежность, верность, сострадательность, заботливость.

Гендер – это социальная надстройка над биологическим полом. Другими словами, гендер – это социальный пол, то, как человек себя ощущает в данном обществе и как себя в нем проявляет. В этом есть очень много личной свободы. Как себя чувствуешь, так себя и само идентифицируешь. Мир людей выходит за границы половых директив. На первый план выходит личность, человек. Человек познает эту грань своей свободы. Он изучает новые формы взаимоотношений не только с другими людьми, но и даже с самим собой.

Сегодня мужчины могут ухаживать за ногтями, надевать яркие одежды, плакать, когда плачется, и уходить в декрет, а женщины могут строить карьеру, у них есть выбор рожать или не рожать, они могут выходить замуж по любви и разводиться, если несчастливы. Получается, чем сложнее общество в экономическом, психологическом, социальном, религиозном и культурном плане, тем многограннее отношения между полами, тем разнообразнее гендерные проявления.

Самые распространенные гендеры:

Цисгендер – это человек, у которого совпадает биологический пол с самоощущением. Например, Биологический она девочка и ощущает себя девочкой.

Трансгендер – человек, биологически пол которого не совпадает с ощущением своего пола.

Бигендер – человек, который ощущает себя то мужчиной, то женщиной. Его половое самоощущение зависит как от его настроения, так и от характера взаимоотношений с другими людьми.

Гендерфлюид – человек, который в разные периоды своей жизни ощущает себя то мужчиной, то женщиной, то вообще без пола.

Пангендер – чувствует себя нормально с любимыми гендерным ярлыками, легко меняет гендер в зависимости от ситуации. Эти люди могут заводить романтические и сексуальные отношения с любым полом и гендером.

Транссексуал – человек, который стремится привести свой физический пол в соответствие с самоощущением своего гендера.

Агендер – человек, который отказывается причислять себя к какому-либо полу или гендеру. Он ощущает себя за рамками половых и гендерных классификаций.

Гендеров очень много, в частности, кавусгендер – например, когда девушка проваливается в депрессию, она начинает ощущать себя мужчиной. Или, наоборот, парень, попадая в депрессию, ощущает себя женщиной. Но как только депрессия проходит, гендер возвращается в полное соответствие с биологическим полом.

Сам факт того, что мы сегодня широко поднимаем эту тему, так открыто говорим о своём поле и своём гендере, подчёркивает, что мы как общество учимся уважать, понимать и принимать друг друга такими, как мы есть. Мы выходим за рамки пола, учимся видеть человека, его личность, его дух, его историю и его жизнь!

Рассматривая роль женщины в науке мы часто сталкиваемся с такими понятиями, как гендерное неравенство женщин в науке, которое проявляется в современном мире тем, что доля женщин-исследователей составляет всего 33%, и они получают меньше средств на исследования, чем мужчины, и у них меньше шансов получить продвижение по службе. Действительно в современном мире, доля женщин специалистов в области искусственного интеллекта составляет 22%, среди выпускников инженерных специальностей 28%.

Кроме того систематическое отрицание вклада женщин в науку, умаление значимости их работы и приписывание трудов женщин коллегам мужского пола получило название Эффект Матильды. Этот эффект был впервые описан американской писательницей и активисткой Матильдой Джослин Гейдж (1826–1898) в её эссе «Женщина как изобретатель». Термин «эффект Матильды» был введён в 1993 году американским историком науки Маргарет В. Росситер.

Он даёт несколько примеров этого эффекта, в частности о Тротулы Салернской, женщины-врач XI–XII века, работавшая в Салерно, Италия, которая написала книги о здоровье женщин, в том числе женских болезнях, лечении женщин, женской косметике и они были основным источником информации о женском здоровье в средневековой Европе. Несмотря на то, что её тексты «Женские болезни», «Лечение женщин» и «Женская косметика»

собираательно именуется «Тротула», после её смерти они были отнесены к авторам мужского пола.

Несмотря на частное затмение коллегами-мужчинами научных открытий женщин, они внесли неоценимый вклад в науку. В история научных исследований очень много замечательных женщин, которые бросили вызов общественным нормам, сломали барьеры и внесли новаторский вклад в различные области науки. Их истории с древних времен до современности являются свидетельством неукротимого духа любознательности и настойчивости.

Человечество всегда стремилось к науке, но по данным Института статистики ЮНЕСКО, в науке и технике по-прежнему доминируют мужчины. Во всем мире только одну четверть ученых составляют женщины, примерно 10 % университетских профессоров и менее 5 % членов академий наук – представительницы слабого пола. Доля женщин, возглавляющих научные учреждения, значительно варьируется между странами и составляет 6 % в Японии, 27 % в США, 29 % во Франции и 34 % в Испании. И наконец, с высшими наградами дело обстоит тоже не лучшим образом – скажем, за всю историю Нобелевской премии среди лауреатов было лишь 3 % женщин.

Прежде чем перейти к теме о роли и значении женщин Центральной Азии в науке, необходимо определить, можем ли мы говорить о гендерном неравенстве в науке в целом? Существует ли гендерная дискриминация, которая мешала бы женщинам полноценно реализовывать свой творческий, духовный и интеллектуальный потенциал.

В этой статье рассматривается многогранная роль и непреходящее наследие женщин в научных исследованиях. История участия женщин в научных исследованиях богата и разнообразна, ее первопроходцы восходят к древним цивилизациям. Эти женщины-новаторы бросили вызов общественным нормам и внесли значительный вклад в мир науки, часто вопреки невероятным трудностям. Познакомимся с некоторыми из них поближе:

Песешет (2600-2500 год до н. э.) древнеегипетская женщина-врач, акушер, является самой ранней известной женщиной-врачом в истории науки, носила титулы «главный врач». Однако большинство ученых считают, что она была главным врачом среди женщин, поскольку в древнем царстве она не могла руководить врачами-мужчинами.

Агнодика (IV век до н. э.) первая в истории древнегреческая акушерка. Она была родом из Афин, где женщинам и рабам было запрещено законом изучать медицину. Она бросила вызов преобладающим гендерным предубеждениям и отправившись в Египет, под видом мужчины начала изучать и заниматься медициной и акушерством, оказывая помощь нуждающимся

женщинам, посещала лекции древнегреческого врача, одного из основателей Александрийской медицинской школы Герофила.

Гипатия (III-IV век до н. э.), была философом, математиком и астрономом, она первая женщина-математик, сохранились подробные сведения ее трудом по геометрии, алгебре и астрономии. Она была обвинена в колдовстве и убита толпой.

Аглаоника (II век до н. э.), первая женщина-астроном древней Греции. Она считалась колдуньей, так как могла предсказывать [лунные затмения](#).

Мария Пророчица (II век до н. э.), первая женщина-алхимик, предположительно основательница Александрийской алхимической школы, изобретательница ряда химических аппаратов и процессов, используемых по сей день.

Доротея Букка (1360–1436), итальянский врач, ученая, заведовала кафедрой медицины и философии в Болонском университете на протяжении более чем сорока лет.

Изабелла Кортезе (XVI век), итальянский алхимик, которой удалось создать несколько медицинских, алхимических и косметических „секретов“, известна своей книгой «Секреты Изабеллы Кортезе»

Маргарет Кавендиш (1623–1673), аристократка, английская писательница, она принимала участие в самых важных научных дебатах того времени, однако не была принята в члены Лондонского королевского общества. Среди её сочинений выделяется фантастический роман «Пылающий мир» (1666), героиня которого через Северный полюс попадает в параллельный мир, где светят иные звёзды, населённый разумными говорящими животными. Она считается ранней последовательницей идей защиты животных.

Мария Кирх (1670–1720), самая известная женщина-астроном Германии, жена астронома Готфрида Кирха, мать астрономов Кристофа, Кристины и Маргариты Кирх. Она получила домашнее образование у своего отца, дяди и шансом стать практикующим астрономом появился у неё в качестве ассистентки своего мужа, выдающегося астронома Пруссии. Работая в астрономической обсерватории Берлинской академии наук, Мария открыла комету и когда она подала заявку на должность помощника астронома академии, получила отказ под предлогом из-за отсутствия высшего образования. На самом деле члены Берлинской академии опасались, что подадут плохой пример, наняв женщину.

Елена Лукреция Корнаро-Пископия (1646–1684), итальянская математик и философ, ставшая первой женщиной, получившей докторскую степень. одна из первых женщин, получивших докторскую степень по философии (Ph.D.). Она посвятил себя науке, однако довелось столкнуться с

предубеждением – первые попытки защиты не увенчались успехом, поскольку оппоненты не считали научную карьеру подобающей для женщины. Тем не менее 25 июня 1678 года она стала первой женщиной в мире, которая получила звание доктора наук – правда не теологии, как первоначально планировала она сама, а философии.

Действительно женщинам в Европе было не сладко, какова была роль первых мусульманских женщин в передвижение в отрасли как наука. В частности, религиозные науки наверняка представляются многим из нас как сугубо мужское поле деятельности. В исламских вузах и медресе почти все преподаватели – это мужчины, авторы книг по богословским наукам – тоже мужчины, если мы начинаем вспоминать имена великих ученых Ислама, то это будут также мужские имена. Однако если изучить историю богословской науки, особенно раннего Ислама, мы обнаружим там множество женских имен.

На вопрос может ли женщина постичь глубины науки? Ислам дает однозначный ответ – да! Одним из самых ярких примеров женщин-ученых является Аиша (да будет доволен ею Аллах). Эта жена пророка (да благословит его Аллах и приветствует) которая передала множество хадисов, обучала исламу, замечательно знала фикх, так, что ее мнение было важно даже сподвижникам. Она была не единственной мусульманкой, выбравшей путь знания, но одной из первых! Еще в XV веке историк аль-Шакхави посвятил целых 12 томов биографического словаря 1075 женщинам учёным, работавшим в мусульманских странах.

Лейла аш-Шифа бинт Абдулла аль-Адавия (VII век), первая грамотная мусульманка во времена пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), т.к. умение читать и писать в те времена было редкостью. В ранний период ислама среди мекканцев было всего 17 человек, которые владели грамотой. Единственной женщиной среди них была она. Помимо грамоты она владела медициной: лечила людей рукъей (поэтому ее и прозвали аш-Шифа – целительница). Она занималась преподаванием, учила женщин читать и писать. Именно Лейле Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) доверил обучать грамоте свою жену Хафсу бинт Умар.

Фатима ибн Саид (VII век), внучка великого сподвижника пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который выдал свою дочь за Саида ибн аль-Муссаййба и в этом благословенном браке родилась дочь Фатима ибн Саид которая была богобоязненной девушкой, знающей Коран наизусть. Когда девушку выдали замуж за ученика отца по имени Абдуллах, который учился у своей жены! Несмотря на то, что она была более знающей, чем муж, не проявила ни капли высокомерия – таким красивым был ее нрав. О ней муж Абдуллах говорил,

«Она была из числа самых прекрасных людей, самых сведущих из тех, кто знал наизусть Коран и разбирающихся в сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в правах мужа».

Хафса бинт Сирин (651–719), одна из первых женщин, изучавших ислам. Ее называют "пионеркой в истории женского аскетизма в исламе".

Фатима бинт аль-Мундхир ибн аз Зубайр (668–763) – ученой-хадисовед из Медины, являлась выдающимся рассказчиком хадисов в суннитских хадисоведениях.

Умм ад-Дарда, как Сугра ад-Димашкия (VII век) – одна из первых женщин в исламе изучавших фикх в Дамаске и Иерусалиме.

Фатима аль-Фихри (IX век) – женщина, чье имя и по сей день ассоциируется с высшим образованием, это основатель первого в мире университета В 859 году основала при мечети Кайруан медресе. Университет Аль-Карауин на сегодняшний день является самым старейшим в мире из существующих и постоянно действующих университетов. Именно через этот университет арабские цифры стали известны Европе. Книга рекордов Гиннеса и ЮНЕСКО признают университет при мечети Аль-Карауин «старейшим в мире постоянно действующим высшим учебным заведением». Это признано ЮНЕСКО и занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Сайида Нафиса (IX век) – ученый и учитель Ислама. Она являлась самой известной женщиной-знатоком хадисов в Египте.

Лубна Аль-Кортобия (X век) – андалузская интеллектуалка, математик и поэтесса, известная качеством своего письма и превосходством в науках.

Фатима аль-Самарканди (XII век) – одна из ярких женщин-ученых родившаяся в Самарканде в семье исламского ученого Мухаммада Ахмада аль-Самарканди, который видя любознательность дочери к тому, чему он учил мальчиков в городе, обучал и ее. Утверждается, что Фатима к совершеннолетию достигла высот в каллиграфии и исламской юриспруденции ханафитского толка. Владея в совершенстве Кораном и хадисами, она сама могла издавать фетву и помогала решать юридические вопросы своему отцу, а потом и мужу. Именно Фатима первой основала традицию готовить ифтары студентам (мужчинам) в священном месяце Рамадан. Для первого ифтара она продала свои браслеты.

С древних времен европейские и мусульманские женщины столкнулись с многочисленными проблемами, включая ограниченный доступ к образованию и возможностям для научных исследований. Тем не менее, их страсть к знаниям и решимость внести свой вклад в мир науки двигали их вперед. Их истории служат источником вдохновения для последующих поколений женщин в науке, напоминая нам, что стремление к знаниям не знает гендерных границ.

В мире, где гендерные предрассудки и дискриминация были широко распространены, эти женщины осмелились стать пионерами, оставив неизгладимый след в истории научных исследований. Их истории подчеркивают важность разрушения барьеров и предоставления равных возможностей женщинам в науке, гарантируя, что таланту и потенциалу не будут препятствовать гендерные препятствия. Отмечая достижения современных женщин в науке, важно помнить и чтить первых первопроходцев, которые проложили путь сегодняшним женщинам-ученым. Их смелость, интеллект и стойкость служат свидетельством силы любопытства и непоколебимого стремления к знаниям, независимо от пола или проблем, с которыми сталкиваются на пути.

В конце XIX века одними из первых поднявших вопрос о правах женщин и их равноправии были джадиды, которые выступали против угнетения женщин, защищая их они признавали в них личность. В частности, известный просветитель, один из идеологов и лидеров джадидизма в Туркестане, издатель, политик, выдающийся деятель узбекской и таджикской литературы, драматургии Махмудходжа Бехбуди (1875–1919), еще до этих событий в газете «Садои Туркистон» (1914 №11). писал, «...что для девушек образование важнее, чем для мальчиков и он призывал средства затрачиваемые на различные украшения и излишества тратить на образование девочек, готовить из них учителей, так необходимых для школ. Женщина – это, личность, связанная с человечеством. Женщина рождает, воспитывает и доводит до уровня великой личности мудрецов. Женщины достойны самого глубокого уважения. Им нужно дать свободу, предоставить возможность для получения образования, а для этого надо поддерживать их как материально, так и духовно. Шариат не запрещает женщинам получать знания, а, наоборот, всячески поддерживает это».

Представители джадидизма Мунаввар-кори, А.Кодирий, Х.Ниёзий, А.Фитрат, А.Чулпан, также в своих произведениях выдвигали идею защиты прав женщин, их равноправия. Особое надо отметить о деятельности женщин-просветителей в рядах джадидского движения в Туркестане. Одна из которых борющаяся за права и свободу женщин была Назимахоним, считавшаяся высококультурной женщиной своего времени, обладающей новым, передовым мировоззрением. Назимахоним родилась в 1869 году в Ташкенте. Она была первой поэтессой-демократом, первой узбекской женщиной-журналисткой. Сначала обучалась в старой школе, а затем получила образование в русской школе, открытой для местных женщин и девушек. Она хорошо владела фарси, арабским, татарским, русским языками, была знакома с их культурой и искусством. С 1900 года она начала издавать в прессе «Шухрат», «Садои Туркистон», «Тараққий» свои стихотворения и статьи. В частности, в статьях

«Сколько человеку нужно свободы?», «Относительно прав женщин», «Поздравление подругам», «Ёр-ёр», «Несколько слов о науке и просвещении» она призывала женщин воспользоваться наукой и просвещением, высказывала передовые мысли о защите прав женщин, об их месте и роли в «застойном» обществе.

Участие женщин Центральной Азии в науке, в большой степени отличается от других восточных государств, таких как Афганистан, Иран, Пакистан, так как они были выходцами из Советского Союза, где в течение семидесяти лет женщины, независимо от нации, религии и этнических обычаев, и традиций получили фундаментальное образование и воспитание, наравне с мужчинами.

Предреволюционное общество было преимущественно консервативным и патриархальным. Женщины ограничивались традиционными ролями, и доступ к образованию был серьезно ограничен. Они не имели права на образование в высших учебных заведениях, а женская грамотность была на низком уровне. Положение женщин в Туркестане было обусловлено сильными социокультурными и религиозными традициями этого региона. Ислам играл важную роль в жизни общества, и его интерпретации могли усилить гендерные неравенства, хотя практики и влияние ислама также могли различаться в зависимости от конкретных региональных особенностей.

В настоящее время в моде критика Октябрьского переворота 1917 года, однако мы все равно вынуждены признать, что это историческое событие, оказало воздействие на многие аспекты общественной жизни России, в частности и Туркестана.

Советский период несмотря на внешнюю антерелигиозность и материалистичность, ознаменовался радикальным переосмыслением всего уклада жизни, в том числе и женского вопроса. Безусловно, положение женщин на территории огромного советского государства не могло быть одинаковым. Особенности их жизни в различных регионах страны накладывали свою специфику на политику властей. Тем не менее, именно «женщины Востока» рассматривались как наиболее угнетенная категория женщин в СССР. Практически все женщины Туркестана были безграмотными, существовало многоженство, практиковалась передача женщины по наследству, кражи невест, избиение и даже убийство. Часто девочек с раннего возраста выдавали замуж за калым (выкуп). Женщина находилась на положении вещи, собственности ее мужа.

Одним из важных аспектов трансформации в этот период было развитие женского образования. Именно Октябрьские события способствовали радикальным изменениям в системе образования, открыв новые возможности и

перспективы для женщин в Туркестане. Были отменены ограничения по образованию для женщин, которые ранее препятствовали женщинам получать высшее образование и учиться в учебных заведениях. Это позволило женщинам активно присоединяться к процессу образования.

Были созданы женские образовательные учреждения, новые женские школы и университеты, что способствовало увеличению возможностей для женщин получать образование. Расширены учебные программы для женщин, они стали разнообразными и доступными, могли изучать различные предметы, включая науку и искусство. Женщины стали активно участвовать в образовательном процессе как учительницы и профессоры, что способствовало созданию более разнообразной образовательной среды. Эти изменения в системе образования привели к росту уровня грамотности среди женщин в Туркестане, что дало им возможность активнее участвовать в общественной и политической жизни.

Таким образом, Октябрьские события сделали женское образование более доступным и разнообразным, открывая новые перспективы и возможности для женщин в Туркестане. Именно при Советской власти гендерного равенства, т.е. признание равных прав и возможностей для мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни привело к изменениям в их статусе и возможностях, а также способствовало расширению образовательных возможностей для женщин.

Таким образом, можно сделать вывод, что становление советской власти на территории Туркестана имело важное значение для развития женского образования в Туркестане. Это сняло многие барьеры и традиционные ограничения, открыв новые возможности для женщин в получении образования и активном участии в общественной жизни. Несмотря на последующие вызовы и изменения в политике образования, Октябрьский переворот оставил след в истории развития женского образования в Туркестане.

Уже в то время, женщины, получили большие возможности в сфере научных исследований. Эти исторические достижения являются базой для анализа центрально-азиатских государств как единого целого. Когда мы говорим о Центральной Азии, то наш анализ состоит в рассмотрении положения женщин в указанных государствах. Тем не менее, с момента получения независимости, за эти годы в пяти центрально-азиатских государствах мы видим различные тенденции развития, в первую очередь надо отметить общую тенденцию феминизации центральноазиатской науки.

Центральная Азия богата на женщин, чьи имена навсегда стали страницами истории. Царицы, ученые, певицы, врачи, учителя – каждая из них оставила свой след. За их дела им будут благодарны не одну сотню лет. Путь к

приобретению прав и гендерному равенству был нелегким в частности в условиях 1920-х годов была запущена компания «освобождения женщин Востока» или «Худжум», что в переводе с арабского языка означает «наступление», которая преследовала цели, четко отвечавшие запросам того времени, т.е. вывести женщину на публику, привлечь ее к труду и общественно-политической работе, ликвидации безграмотности.

В Туркестанской Республике в 1920 году проживало 5 221 963 человек населения, из которых женщины составляли 2 491 766 человек и грамотность их не перевешала 2%. Надо признать, что в Центральной Азии работу среди женщин, борьбу за эмансипацию мусульманок начали русские женщины и эта работа была в специфических тяжёлых условиях. Одна из них прославленная уроженка города Ферганы, медицинский работник, талантливая агитатор, организатор, образованная, интеллигентная, первая заведующая женским отделом Ферганского обкома партии Анна Алексеевна Аксентович, которая прекрасно владела узбекским языком и отдала всю свою жизнь беззаветному делу по раскрепощению женщин Узбекистана.

Во всех населенных пунктах Туркестана появились так называемые «красные юрты», которые стали играть роль пунктов ликвидации безграмотности, читален, клубов и у мусульманок появилась реальная возможность получить образование и работать наравне с мужчинами. Однако, это кампания встретила ожесточенное сопротивление со стороны укоренившихся средневековых норм и традиций, в которых мужчина имел полную власть над женщиной. Так, в 1927-1928 гг. только в Узбекистане было убито свыше 2500 женщин из женотделов, а по всей Центральной Азии еще больше.

В настоящее время однозначно оценить общественно-политическую обстановку и мировоззрения людей тех лет очень сложно, на самом деле расшатывание устойчивый веками уклад жизни мусульман, естественно привели к неповиновению среди радикально настроенных жителей Туркестана.

Так, например в 1922 году при Туркменской областной партийной школе открылась женская секция, для обучения и ликвидации неграмотности, привлечь женщин было очень трудно, были приняты десять туркменок. Одну из первых слушательниц в саду общежития партшколы зарезал муж и прейдя в женотдел заявил, что он за жену заплатил калым, учиться ей не разрешал, а она пошла учиться и в школе разговаривала с мужчиной, потеряла стыд, нарушила адат вот я её убил. Этот туркмен был твердо уверен в своей правоте и искренне удивился, когда его арестовали.

Другой пример, в начале 20-х годов в Ферганскую долину приехала женщина корреспондент газеты «Известия», в Намангане на базаре она купила

узбекское национальное платье, которую в вагоне поезда одела и выглянула в окно. Сразу же на вокзале собралась толпа мужчин, которые приняли ее за узбечку скинувшую паранджу, начали угрожать расправой. В тот же день в кишлаке Ассак, неподалёку от Намангана, муж зарезал жену, которая собиралась скинуть паранджу.

Эти примеры показывают какова была в то время общественно политическая обстановка и морально-нравственные сознание людей в наших краях, а также отношение к правам и свободам женщин. Несмотря на все ограничения и запреты, женщины востока не отступились, так как их борьба открыла путь миллионам женщинам в светлую жизнь. Перечислим некоторых наших прославленных женщин Востока, отстаивавшие гендерное равенства в Туркестане:

Курбанова Зайнаб-биби (1887–1928) – советский, таджикский государственный, политический и общественный деятель, председатель Исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Локай-Таджикского района Таджикской АССР. Она являлась активисткой за освобождение и равноправие женщины в советском Таджикистане. Участница Конференции свободных женщин Средней Азии в 1927 году в Ташкент и делегат 2-го Всесоюзного съезда работниц и крестьянок в Москва. 1928 году по итогам новых выборов в местные Советы народных депутатов, Зайнаб Курбанова была избрана председателем Исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Локай-Таджикского района Таджикской АССР. 23 июля того же года была убита на рабочем месте. Жесточайшее преступление осуществили трое местных жителей прокравшись под покровом ночи на территорию райисполкома, где в силу обстоятельств жили руководители, убийцы застрелили её из револьвера, затем нанесли ей множество ножевых ударов, довершив кровавую расправу.

Джахон Обидова (1900–1966) узбекская, таджикская советская общественная и государственная деятельница, активная участница и ключевая фигура в эпоху Худжума, одна из первых женщин в регионе, которая сняла чадру, еще в 1923 году, и призывала других женщин прекратить носить паранджу (пережила несколько покушений на убийства). Родилась в селе Нанай Бостанлыкского района Ташкентской области, этническая таджичка. В возрасте одиннадцати лет была продана богатому человеку в качестве его четвертой жены в уплату пятнадцатирублевого долга ее отца. После Октябрьских событий начиная заведующей библиотекой женского клуба, дошла до заместителя председателя ЦИК Узбекистана, председателем Ташкентского горсовета, постоянным представителем Узбекской ССР при СНК СССР в Москве,

одновременно, представитель Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей.

Таджихан Ташматовна Шадыева (1905–1981) – узбекская советская общественная и партийная деятельница, активная участница кампании «Худжум» (пережила несколько покушений на убийства), первый секретарь Молотовского райкома КП(б) Узбекистана. Член ЦИК СССР 7-го созыва (1935–1937). Член Президиума ЦК Компартии Узбекистана. Она активная участвовала в женском движения за раскрепощение узбекских женщин. Одна из первых женщин Узбекистана, снявших паранджу. Женское движение за снятие паранджи в Узбекистане и Таджикистане в середине 1920-х годов было названо ее именем. Сегодня одна из улиц Ферганы носит также ее имя.

Турсуной Саидазимова (1911–1928) – одна из первых узбекских актрис, родилась в Ташкенте, с 1924 по 1927 год обучалась в трёхгодичной узбекской театральной студии, открытой при Узбекском Доме просвещения в Москве, она была ученицей драматурга и поэта Хамзы Ниязи. С 1927 года была артисткой Узбекского государственного театра. В 1928 году в Бухаре 18-летняя Турсуной Саидазимова, была убита своим мужем, который нанёс множественно ножевых ранений.

Нурхон Юлдашходжаева (1913–1929) – одна из первых узбекских актрис, родилась в Маргилане, 1928 году присоединилась к театральной труппе Мухитдина Корикубова. Ее наставником был узбекский музыкант, балетмейстер, хореограф. Народный артист, Герой Труда, знаток традиционной узбекской классической хореографии, Уста Олим Комилов. Среди ее коллег были будущая народная артистка СССР Тамара Ханум, народная артистка Узбекистана Гавхар Рахимова. На протяжении всей своей жизни ей угрожали религиозные фанатики, которые были взбешены тем, что она бросила вызов социальным нормам, сняв паранджу и стремясь к актерской карьере. Когда труппа 1 июля 1929 года посетила ее родной город Маргилан, она навестить свою семью, где ее убил брат Салиходжа, который во время следствия признался, что убийство было преднамеренным, по настоянию их отца Йулдошходжы, муллы Камала Гиясова и местного главы минг-баши, которые заставили его поклясться на коране убить сестру.

В Киргизии в близи села Карасу неподалеку от г. Оша фанатики басмачи поймали двух женщин-активисток, проводивших агитацию среди женщин о привлечении их к труду и общественно-политической работе, ликвидации безграмотности, за выборы делегатов на первый съезда женщин Туркестана, которые были жестоко убиты, а их трупы повесили на мясном базаре. К сожалению, нам неизвестны имена этих девушек, но мы будем всегда помнить о них!

Уркуя Салиева (1911 –1934) – одна из первых киргизских комсомолок, первая в Киргизской АССР женщина-председатель колхоза. Делегат съезда Советов и член ЦИК Киргизской АССР. Пользовалась большим уважением у народа, её называли «женщиной-аксакалом». Через год 19-летняя Уркуя стала организатором первого в районе колхоза Кызыл-Аскер. Вела агитационную работу, помогала сельсовету в деле ликвидации безграмотности. В феврале 1934 года 23-летняя Уркуя была жестоко убита бандитами.

Алымкан Мамыткулова – активистка кампании «Худжум». Она училась в школе ликбеза, посещала женские собрания без согласия мужа, который ее жестоко избивал после каждого собрания. Не выдержав такого издевательства, 22-летняя Алымкан подала в суд на развод, где во время заседания муж бросился к ней с кинжалом и убил ее.

Айнабюбю Джалганбаева – член сельсовета селе Кызыл-Туу Кочкорской волости, заведовала красной юртой, посещала ликбез, вела активную работу среди женщин. Муж и его родственники были очень недовольны этим. Муж жестоко избивал ее за, что Айнабюбю собрала вещи и вернулась домой к своим родителям и продолжала свою учебу и работу. Озлобленный муж подкараулил ее и убил, нанеся 14 ножевых ран.

Как видим, нелегкая была судьба женщин первых ласточек Востока, в этой борьбе. Несмотря на угрозы и расправы, они не отступились, учились, занимались наукой и общественной деятельностью, именно они создали прочный фундамент свободы и равноправия для будущего поколения женщин.

После них выросло целая плеяда активисток и ученых женщин, которых можно по праву назвать гордостью центральноазиатской науки.

Зульфья Ибрагимовна Умидова (1897–1980) – советский, узбекский кардиолог, член-корреспондент АМН СССР. Специалист в области физиологии, кардиологии. В 1937 году по совокупности научных трудов была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук и тем самым она стала первой узбечкой, получившая учёную степень в области медицины. В 1946 году защитила докторскую диссертацию, в 1948 году избрана членом-корреспондентом Академии медицинских наук АМН СССР.

Найля Уразгуловна Базанова (1911–1993) – советский и казахстанский физиолог, академик АН Казахской ССР, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки КазССР. В 1932 году окончила Алма-Атинский зооветеринарный институт и становится аспирантом кафедры нормальной физиологии этого же института. В 1936 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Бактериальные процессы в преджелудках жвачных». В 1945 году защитила докторскую диссертацию на тему «Развитие регуляции кровообращения и дыхания у некоторых сельскохозяйственных

животных в онтогенезе». В 1946 году была избрана членом-корреспондентом, в 1951 году действительным членом АН Казахской ССР. Она первая женщина академик в Казахстане и Средней Азии, основоположник новой области биологической науки — физиологии сельскохозяйственных животных.

Хадича Сулаймановна Сулайманова (1913–1965) – советский, узбекский юрист, доктор юридических наук, профессор, академик АН УзССР, заслуженный деятель науки УзССР, министр юстиции УзССР, председатель Верховного Суда УзССР. В 1945 году защитив кандидатскую диссертацию становится первой женщиной-узбечкой, получившей учёную степень в области юриспруденции. С 1950 года доктор юридических наук, 1956 года действительный член Академии наук УзССР. Ей принадлежит инициатива создания Научно-исследовательского института судебной экспертизы на базе Ташкентской научно-исследовательской криминалистической лаборатории при Министерстве юстиции.

Сайра Киизбаева (1917–1988) – советская, киргизская выдающаяся оперная певица (лирико-драматическое сопрано), общественный деятель, педагог, профессор. Народная артистка Киргизской ССР, Народная артистка СССР (1958). С 1942 года солистка Киргизского театра оперы и балета. С 1957 года преподавала пение во Фрунзенском музыкально-хореографическом училище им. М.Куренкеева. С 1967 года заведующая кафедрой сольного пения Киргизского института искусств им. Б.Бейшеналиевой. С 1973 г. доцент, 1978 г. профессор, заведующая кафедрой оперной подготовки. Она первая исполнительница ведущих партий национального и мирового оперного репертуара на кыргызской сцене. Это Ажар и Чынар в музыкальной драме «Алтын кыз», Айчурек из одноименной оперы, Татьяна («Евгений Онегин»), Чио-Чио-сан, Каныкей («Манас»). Время, когда Киизбаева блистал на сцене, признано золотым веком кыргызской оперы.

Какиш Рыскуловна Рыскулова (1918–2018) – советский, киргизский ученый врач-хирург, академик АН Киргизской ССР, отличник народного образования, заслуженный врач Киргизской ССР и заслуженный деятель науки Киргизской ССР, доктор медицинских наук, профессор. Первая женщина хирург, ставшая академиком в Центральной Азии.

Палвановна Биби Палванова (1921-1990) – советский, туркменский ученый историк, первая туркменка доктор исторических наук, профессор, академик, действительный член Академии наук ТССР, видный государственный и общественный деятель, заведующая кафедрой истории, ректор Туркменского государственного университета, министр народного образования Туркменской ССР. Она знаковая фигура в истории Туркменистана и в своих работах обобщала опыт раскрепощения женщины советского востока.

Мухамедова Зелиха Бакиевна (1922–1984) – видный языковед, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Туркменской ССР, член-корреспондент АН Туркменской ССР, почетный член Турецкого лингвистического общества (Türk Dil Kurumu, Турция).

Саъдинисо Хафизовна Хакимова «София» (1924–2015) – советский, таджикский учёный-медик, в 1943 году окончила Таджикский государственный медицинский институт, первая таджичка которая в 1958 году, в возрасте 33 лет, получила степень доктора медицинских наук. Заслуженный деятель науки Таджикской ССР, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, член-корреспондент РАМН. Приобрела широкую известность в мире как крупнейший специалист в области акушерства и гинекологии, впервые в СССР создав лабораторию по генетике человека при первом душанбинском роддоме.

Мунзифа Кахаровна Гафарова (1924–2013) – советский, таджикский учёный-философ, педагог, профессор, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР. Окончила Худжандский педагогический институт, в 1955 году защитила кандидатскую, в 1968 году докторскую - доктором философских наук, профессор. Первая женщина – доктор философских наук в Центральной Азии.

Рахима Ходиевна Аминова (1925–1993) – ученый-востоковед–историк, доктор исторических наук, профессор, академик АН Узбекистана, заслуженный деятель науки Узбекистана, Лауреат Государственной премии имени Беруни. В 1944 году поступила на восточный факультет Ташкентского университета, окончив его, учится в аспирантуре института истории и археологии при академии наук, ее учителями были выдающиеся узбекские ученые И.Додонов, Я.Гулямов, И.Муминов. В 1953 году защитила кандидатскую, 1963 году докторскую диссертацию. Рахима Аминова участвовала на многих международных конгрессах, симпозиумах и научных конференциях мирового уровня в Москве, Сан-Франциско, Стокгольм, Мехико, Бонн, в Болгарии, Алжире, ГДР, Эфиопии, на Кубе. Тем самым она ярко заявила об исследованиях выдающейся узбекской женщины – всемирно признанного ученого – историка.

Глушенкова Анна Ивановна (1926–2017) – советский и узбекский химик, специалист в области химии и технологии природных соединений, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, академик Академии наук Республики Узбекистан. Работала старшим научным сотрудником, заведующий лабораторией, заведующий кафедрой, директор Института химии растительных веществ Академии наук. Внесла весомый вклад в проводимые в Узбекистане актуальные исследования в области химии и технологии природных соединений, подготовила немало высококвалифицированных кадров.

Нуржамал Оралбаевна Оралбаева (1928–2020) – учёный в области лингвистики, казахстанский языковед, тюрколог, доктор филологических наук, профессор, Академик Казахской академии педагогических наук, «Заслуженный деятель науки Казахской ССР», «Отличник образования Казахской ССР», «Почетный работник образования Республики Казахстан». Она занималась изучением истории письма, графики, орфографии, морфологии и словообразования казахского языка и методики преподавания казахского языка. Она первая дала научное заключение по истории казахской письменности, разработала теоретические основы казахской графики и правописания на основе кириллицы, ввела теорию аналитических форм глаголов в первое казахское языкознание, заложила основы нулевой теории морфем и нулевых форм, заложила теоретические основы казахского словообразования, сформировала основной метаязык, ввела собственную методологическую модель обучения практическому казахскому языку.

Баймаканова Софья Шакировна (1929–2002) – первая казашка-профессор, доктор медицинских наук. Ее научный интерес лежал в области онкологии и патологии лор-органов и челюстно-лицевой области. Софья Баймаканова основала школу онко-ларингологов и онко-стоматологов.

Содикова Нафиса Содиговна (1930–2015) – известный узбекский учёный. доктор исторических наук, Заслуженный деятель культуры Узбекистана директор Музея истории народов Узбекистана (ныне Государственный музей истории Узбекистана). Была одна из специалистов развития музейного дела в Узбекистане.

Мухаббат Фазыловна Абидова (1931 – 2020) – известный узбекский учёный в области химических технологий. В 1958 году она защитила кандидатскую, в 1975 году – докторскую диссертацию. Заведовала лабораторией Узбекского химико-фармацевтического научно-исследовательского института, лабораторией Среднеазиатского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности. За многолетние научные заслуги в 2000 году была избрана действительным членом Академии наук Узбекистана.

Непесова Мая Гаиповна (1932–2021) – советский, туркменский учёный-энтомолог, доктор биологических наук, одна из первых женщин Туркменистана, удостоенной медали имени Академика Вавилова, Заслуженный деятель науки и техники Туркменистана. Она родилась в семье историка, профессора, Заслуженный деятель науки Узбекистана и Республики Каракалпакстан, академика АН Туркменистана Непесов Гаиб Непесовича, который назвал дочь Маю в честь Международного праздника солидарности трудящихся

Дильбар Гулямовна Абдурахманова (1936–2018) – советский и узбекский дирижёр, скрипач, педагог, профессор, народная артистка СССР. Первая женщина-дирижёр в Узбекистане.

Якубова Мухиба Мухсиновна (1937) – советский, таджикский учёный-биолог, доктор биологических наук, Академик АН Республики Таджикистан, Заслуженный деятель науки Республики Таджикистан. Якубова родилась в Бухаре. Она известный в мире биолог является одной из академиков среди женщин учёных Таджикистана. Всю жизнь занимается изучением физиолога–биохимических и генетических механизмов, обеспечивающих и регулирующих жизнедеятельность растений. Результаты научных исследований, проведенных под руководством М.Якубовой, были неоднократно представлены на международных форумах во многих странах, в частности в России, Германии, Болгарии, Венгрии, Италии, Швеции, Австрии, Чехии, Словении, Вьетнаме, США. В 2004 году она была признана женщиной года биографическим институтом США.

Джиянбаева Рахбархон Хайдаровна (1930-2019) – советский, узбекский ученый химик, доктор химических наук, первая женщина-профессор химии Узбекистана. Начинала свою карьеру будущей профессор лаборантом на химфаке. В 1957 году она поступила в аспирантуру. В 1961 году защитила кандидатскую, в 1966 году в возрасте 36 лет докторскую диссертацию.

Абдуллаходжаева Малика Саматовна (1932-2018) – советский, узбекский ученый патологоанатом, действительный член Академии наук Узбекистана, Герой Узбекистана. В 1968 г. защитила докторскую диссертацию, в 1970 г. утверждена в звании профессора, избрана членом-корреспондентом, а в 2000 году действительным членом (академиком) АН Республики Узбекистан.

Рашидова Сайёра Шарафовна (1943) – советский и узбекский химик, Окончила химический факультет Московского государственного университета, защитила кандидатскую, доктор диссертацию, доктор химических наук, профессор академик Академии наук Республики Узбекистан

Мир нуждается в науке, а наука – в женщинах. Именно поэтому 22 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию, постановившую провозгласить 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. По данным Института статистики ЮНЕСКО, во всем мире только одну четверть ученых составляют женщины, их доля – примерно 10% среди университетских профессоров и менее 5% среди членов академий наук. Доля женщин, возглавляющих научные учреждения, значительно варьируется между странами и составляет 6% в Японии, 27% в США, 29% во Франции и 34% в Испании.

За всю историю Нобелевской премии с 1901 года среди ее лауреатов 956 человек, было лишь 60 женщин. В 2020 году Андреа Гез, открывшая сверхмассивную черную дыру в нашей Галактике, была удостоена Нобелевской премии по физике. Она стала четвертой женщиной, удостоенной этой награды по физике. Всего премии по физике удостоивался 221 человек и первой женщиной в истории лауреатом Нобелевской премии 1903 году была Мария Склодовская-Кюри. В прошлом году американский химик Каролин Рут Бертоцци стала восьмой женщиной – лауреат в области химии из 189 обладателей Нобелевской премии по химии. Первой в 1911 году стала Мария Склодовская-Кюри, которая является единственной в мире женщиной дважды лауреатом Нобелевской премии.

Мария Склодовская-Кюри (1867-1934)— польская и французская учёная-физик, химик экспериментатор, педагог, общественный деятель, первая женщина лауреат Нобелевской премии. Эта уникальная женщина ученый сумела не только стать лауреатом Нобелевской премии во времена полового неравенства, но и сделала это дважды. Кроме того, она — единственная, кто когда-либо получал награду за достижения в двух разных науках, по физике (1903) и по химии (1911). Кроме того она, первая женщина — член Парижской медицинской академии. За свою жизнь она испытала тяготы полового неравенства в Европе (Польша, Франция). В свое время она не смогла поступить в Варшавский университет т.к. возможность женщинам получить высшее образование в этой стране были ограничены. После окончания Парижского университета, она не смогла устроиться на работу в Краковский университет, т.к. там на работу брали только мужчин. 1910 году несмотря на сопротивление, она была выдвинута на выборах как первая женщина кандидат во Французскую академию наук, однако усилиями членов этой консервативной организации в январе 1911 года её кандидатура была отвергнута, с перевесом всего в один или два голоса. После этого она категорически отказалась выдвигать свою кандидатуру для избрания в академию, а также в знак протеста отказалась от предложенного ей правительством Ордена Почётного легиона.

С момента получения независимости в пяти центральноазиатских государствах мы видели различные тенденции развития. Однако следует отметить характерную феминизацию центральноазиатской науки. Интересен факт гендерного равенства женщин среди научных работников стран Центральной Азии, в которых женщины-ученые составляют 45–55%. Этот факт эксперты объясняют наследием СССР, в состав которого входили наши страны. Это же явление наблюдается в государствах – членах Европейского союза, которые были связаны с Советским Союзом. Однако, несмотря на динамику в мировой науке женщины редко достигают вершин академического статуса.

В частности, роль и статус женщин в обществе возрастает год от года, что отдельно отражено в государственной политике Республики Узбекистан. Женщины Узбекистана активно трудятся во всех сферах социально-экономической, политической и культурной жизни страны. Они способствуют не только воспитанию будущих поколений, но и развитию науки, образования, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.

Если обратить внимание в историю Академии Наук Узбекистана, ранее среди действительных членов было 9 женщин, Абдуллаходжаева Малика Саматовна (1932–2018, иммунология, аллергология, вирусология), Абидова Мухаббат Фазиловна (1931–2020, процессы и аппараты химической технологии), Азимджанова Сабохат (1922–2001, всеобщая история), Аминова Рахима Ходиевна (1925–2001, история), Власова Нина Александровна (1930–2013, ботаника), Бутовская Евдокия Михайловна (1917–1982, сейсмология), Глушенкова Анна Ивановна (1926–2017, химия природных и физиологически активных веществ), Пугаченкова Галина Анатольевна (1915–2007, искусствоведение), Сулайманова Хадича Сулаймановна (1913–1965, уголовное право), Убайдуллаева Рано Ахатовна (1936-2020, экономика), а среди членов корреспондентов 5 женщин, Ахунова Мелихон Ахуновна (1928–1987, история Узбекистана), Камилова Хасият Камиловна (1912–1961, языкознание), Райкова Илария Алексеевна (1896–1981, Якубова Мухиба Мухсиновна ботаника), Матвиевская Галина Павловна (1930, математика, история математики).

В настоящее время в системе Академии наук Республики Узбекистан работают 4760 сотрудников, из которых 1905 женщины. Из общего числа 2146 исследователей 695 – женщины, в том числе 5 академиков, Юсупова Дилором Юнусовна, Рашидова Сайёра Шарафовна, Мавлани Машхура Игамовна, Иноятова Флюра Ильясовна, Арипова Тамара хон Уктамовна, 90 докторов и 250 кандидатов наук.

В летопись Академии наук Казахстана золотыми буквами вписаны имена 16 женщин – 8 академиков и 8 членов-корреспондентов. Необходимо отметить, что занятие наукой – один из путей к долголетию. В Национальной академии наук Республики Казахстан сегодня восемь академиков в возрасте старше 90 лет и четыре из них женщины это академики Ахматуллина Назира Бадретдиновна, Кунантаева Куляш, Бейсенова Алия Сарсеновна, Закумбаева Гаухар Дауленовна.

В составе Академии наук Таджикистана четыре женщины, одна из которых академик Якубова, Мухиба Мухсиновна и трое члены корреспонденты Кохирова Гулчехра Исроиловна, Додхаева Мунаввара Файзуллаевна, Мансури Дилрабо.

В Академии наук Киргизстана две женщины академики Дженчураева Розалия Джаманкуловна, Жоробекова Шарипа Жоробековна и 8 членов-корреспондентов, Бакашова Жылдыз Кемеловна, Жумабаева Таасилкан Токтомаматовна, Койчуманова Чолпон Турушбекова, Койчуева Мэрим Тураровна, Кыдырбаева Раиса Заитовна, Матиева Гулбадан, Султаналиева Рая Мамакеевна, Уметалиева Джамал Темиркуловна.

Обладая богатым опытом, будучи гордостью не только своей страны, но и всего региона, женщины-ученые наших стран могут внести свой вклад в поддержку женщин, девушек и девочек в их высоком стремлении к высокой науке, творчеству, исследованию и достижению высочайшего академического статуса. В настоящее время роль женщин Узбекистана в науке возрастает с каждым днем. Необходимо при этом отметить инициативу главы государства Ш.Мирзиёева о осуществлении в стране широкомасштабных реформ по всесторонней поддержке женщин, повышению их социально-экономической и политической активности, обеспечению занятости, широкому привлечению к предпринимательству и научной деятельности.

В целях создания наиболее благоприятных условий для женщин, желающих учиться в образовательных учреждениях, а также поддержки системного повышения их научного потенциала и квалификации, Президентом Республики Узбекистан принято от 18.07.2022 г., постановление за № ПП-323, «О мерах по поддержке обучения женщин в высших и профессиональных образовательных учреждениях», которое дало женщинам нашей страны еще более широкие возможности получить образование и заниматься наукой.

Отрадно, что впервые за 80-летнюю историю, пост вице-президента Академии наук Узбекистана заняла женщина – доктор биологических наук, профессор Шахло Турдикулова. Она основатель Научной школы генетики и биотехнологий человека в Узбекистане. Известная исследованиями в области популяционной генетики и биотехнологий, работой во время пандемии COVID-19 и поддержкой технологических стартапов. Она внесла огромный вклад в борьбу с пандемией в стране, первой протестировала на себе узбекско-китайскую вакцину ZF-Kuzvac-2001, которая еще не прошла на тот момент клинические испытания и тем самым отстаивая свою точку зрения, проявила мужества в правоте результатов своих научных исследованиях на благо человечество.

Активность роли узбекских женщин в науке прознаются во многих странах, в частности доктор философских наук, заведующий кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» Алматинского технологического университета, Кодар Замза Муташовна, указывая об участие женщин Центральной Азии в науке, признает, что по публикационной активности ученых женщин в

регионе, первое место принадлежит Узбекистану, последующих Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения. Однако научные работы, авторами которых являются женщины, в среднем цитируются реже, чем мужские труды. Хотя считает, что роль женщин в науке в Центральной Азии, ведет к феминизации науки, но с доминированием мужчин. Поэтому предлагает, несмотря на общую феминизированность науки и редкого достижения их вершин академического статуса, для того чтобы женщины-ученые заняли достойное место в науке, необходимо кардинальное социокультурное изменение в современном мире.

Мужчине и женщине природой в равноправном порядке предопределена главная роль, продолжателей человеческого рода, однако несмотря на все старание, человек являющийся самым разумным приматом - «*Homo sapiens*» на планете Земля, до сих пор не может урегулировать равноправие общий полов. В частности, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире».

Необходимо подчеркнуть, что в Узбекистане гендерная политика поддержана на государственном уровне и на сегодняшний день лидером в этом направлении является помощник главы государства, по совместительству дочь Президента Узбекистана, Саида Мирзиёева, которая участвовав в работе Глобального форума женщин в Дубае, 17–18 февраля текущего года, подчеркнула, что одним из ключевых аспектов новой стратегии Узбекистана является обеспечение прав человека, который невозможен без обеспечения прав женщин. Женщины внесли большой вклад в экономическое и социальное развитие Узбекистана, но их труд всегда недооценивался. Поэтому, сегодня гендерная ситуация в нашей стране изменилась благодаря постоянным усилиям нашего Президента, направленным на преобразование роли женщин в обществе. Гендерный баланс повысит роль женщин в принятии решений, страна сможет более эффективно решать социальные проблемы, так как женщины более чувствительны к социальным вопросам.

Исследуя данную тему одновременно хочу поделиться о представителях своего рода, многие из которых посветили свою жизнь науке, обучались в высших учебных заведениях своего времени и внесли немаловажный вклад в развитие науки. В частности, по повериям предки дедушки по материнской линии, исходили из рода прославленных Шейхов Риштана, одним из которых был знаменитый фикх XII-века, автор “Аль-Хидаи”, Шайхулислама Мавераннахра, Бурханиддин Маргинаний ар-Риштаний. Все они обучались в медресе Риштана, Маргилана, Коканда, Бухары, Самарканда и посвятили свою

жизнь распространению, пропаганде и укреплению ценностей ислама. В частности, Кокандский правитель Умархан, муфтим Риштана назначил прапрадедушку Низамиддин ходжу, как представителя рода Хидая.

Последующие поколение обучались в советских и узбекских высших учебных заведениях, стремясь познать каноны науки, защитили кандидатские, докторские диссертации в области юриспруденции, философии, филологии, получили **высшее учёное звание** профессора. Среди них были и женщины, которые соблюдая все правила мусульманской традиции семейно-бытовых порядков, одновременно занимались наукой и весьма успешно.

В ходе компании “Худжум” движение за равенство, равноправие и просвещение женщин, прабабушка и бабушка мамы по материнской линии Рўзивонбуви, Хосиятхон, прабабушка, бабушка и тетя мамы по отцовской линии Бирохима, Бихожалхон, Шарофатхон участвовали в сожжения паранджи, были слушателями «красных школ», где учились в курсах по ликвидации безграмотности. Бихожалхон, Хосиятхон свободно читали арабские, персидские, тюркские книги на арабской грамматике, Хосиятхон еще красиво играла на дутаре. Многие близкие моей бабушки по материнской линии достигли определенных высот в науке. Двоюродная сестра Вахидова София Ахмедовна доктором философских наук - профессор, тетя Шоюсупова Голиба Юсуповна кандидатом философских наук - профессор, сестра Салиева Января Пазыловна кандидат философских наук - доцент, племянница Вахидова Дилором Хамидовна кандидат философских наук - доцент, внучатая племянница Саида Халмирзаева доктор философии (PhD) - по филологии.

Я очень рада тем, что представляю славную плеяду женщин нашего рода, посвятившие свою жизнь, раде свободы, равноправия и науки, при этом достигших на этой стезе больших успехов. Как говорят, «Восток – дело тонкое», однако женщины Центральноазиатских стран уверены в своей силе, они и впредь готовы успевать во всем, заниматься домашним хозяйством, семьей, детьми, следить за прогрессом в области новых технологий, о необходимости стремления к знаниям, так как оно является естественным путем к личному и профессиональному развитию человека.